

Р.Ю. СКОКОВ

**Система информационной безопасности
и цифровой грамотности в России и регионах:
истoki, состояние, перспективы***

Аннотация. В статье показано использование научно-технологических разработок для воздействия на частное и массовое поведение. Современные возможности анализа больших данных снимают ограничения усредненных показателей, на которых строились традиционные теории. Неограниченное информационное потребление и использование цифровых устройств детьми и молодежью могут сопровождаться наряду с позитивными и негативными эффектами. Западные технологии убеждения в условиях ведения против России информационной и поведенческой войн оказывают негативное влияние на сохранение и укрепление российских традиционных ценностей. В 1990—2024 гг. происходит ускоренное развитие деструктивных форм поведения детей и молодежи, стимулируемое информационным потреблением из интернет-среды. Цифровые устройства и ресурсы отвлекают значительное время жизни пользователей с несформированным критическим мышлением. Дети и молодежь через цифровые технологии оказываются подверженными значительному количеству рисков. На федеральном уровне для регионов сформирована нормативно-правовая и информационно-ресурсная база для создания единой системы и условий защиты детей и молодежи от деструктивной информации. Для субъектов России разработаны направления повышения информационной безопасности и цифровой грамотности детей и молодежи. В Волгоградской области, которая является ключевым регионом России по патриотическому воспитанию, выстраивается эффективная система межведомственного взаимодействия в сфере повышения цифровой грамотности и информационной безопасности детей и молодежи.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Скоков Р.Ю. Система информационной безопасности и цифровой грамотности в России и регионах: истоки, состояние, перспективы // *Философия хозяйства*. 2025. № 5. С. 243—266. DOI:

Ключевые слова: поведенческий дизайн, информационное потребление, деструктивное поведение, информационная и поведенческая война, цифровая грамотность, информационная безопасность, эскапизация, традиционные ценности, дети, молодежь.

Abstract. The article shows the use of scientific and technological developments to influence private and mass behavior. Modern capabilities for analyzing big data remove the limitations of average indicators on which traditional theories were built. Unlimited information consumption and use of digital devices by children and young people can be accompanied by positive and negative effects. Western technologies of persuasion, in the context of information and behavioral wars against Russia, have a negative impact on the preservation and strengthening of Russian traditional values. In 1990—2024, there is an accelerated development of destructive forms of behavior in children and young people, stimulated by information consumption from the Internet environment. Digital devices and resources distract significant time of life of users with unformed critical thinking. Children and young people are exposed to a significant number of risks through digital technologies. At the federal level, a regulatory and information-resource base has been formed for the regions to create a unified system and conditions for the protection of children and young people from destructive information. Directions for improving information security and digital literacy of children and young people have been developed for the constituent entities of Russia. In the Volgograd region, which is a key region of Russia for patriotic education, an effective system of interdepartmental cooperation is being built in the area of improving digital literacy and information security of children and youth.

Keywords: behavioral design, information consumption, destructive behavior, information and behavioral warfare, digital literacy, information security, escapism, traditional values, children, youth.

УДК 16.8
ББК 004.056 : 316.772.5

Одному Богу известно, что они
делают с мозгами наших детей.

*Ш. Паркер, сооснователь
и первый президент Facebook¹*

¹ Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

Население России в 2024 г. составило 146,2 млн чел., из которых 30,2 млн несовершеннолетние (21%), из них 27 млн чел. (89%) являются активными пользователями информационно-телекоммуникационной сети Интернет (рис. 1).

Рис. 1. Население и пользователи Интернета в России (на 01.01.2024 г.) [17]

С 2010 по 2023 г. обеспеченность компьютерной техникой и мобильными телефонами в России в расчете на 100 домохозяйств выросла с 63 ед. до 130 ед. и с 228 ед. до 249 ед. соответственно [12].

Взросление современных детей происходит на фоне стремительно развивающихся информационно-коммуникационных технологий. В своих привычках, ценностях и поведении в сети Интернет

эта группа принципиально отличается от представителей более старшей аудитории. Их основными интересами являются общение в социальных сетях, просмотр видео и онлайн-игры.

Современные дети используют сеть Интернет как в образовательных учреждениях, так и в домашних условиях. Использование в первом случае носит контролируемый и организованный характер, во втором случае — зачастую неконтрольный, что несет повышенные риски.

Информационные и поведенческие технологии аккумулировали самые мощные междисциплинарные достижения науки последнего столетия. Для влияния на поведение населения и потребителей используются передовые научно-технологические разработки [13], такие как:

1) достижения физиологии, психологии, нейробиологии (И. Павлова, З. Фрейда, П. Анохина, Б. Скиннера, Э. Ильенкова и др.);

2) психоаналитические технологии управления общественным мнением и организационных изменений (Г. Лебона, У. Липпмана, Э. Бернейса, У. Уолша, О. Шпенглера, К. Левина, Ф. и М. Эмери и др. исследователей Тавистокского института человеческих отношений);

3) концепции потребительского поведения (нобелевских лауреатов Г. Саймона, Д. Канемана, А. Дитона, Р. Талера, Г. Беккера, а также Т. Веблена, Дж. Уотсона и др.);

4) развитие информатики, зарождение кибернетики в целях ВПК (Э. Сперри, А. Тьюринг, Дж. фон Нейман, К. Шеннон, Н. Винер и Д. Бигеллоу, Н. Бруевич, А. Ляпунов, А. Берг, А. Китов, С. Лебедев, И. Брук, Ю. Базилевский и др.);

5) исследования головного мозга и искусственного интеллекта (У. Эшби, Г. Саймон и А. Ньюэлл, Э. Мониш, Х. Дельгадо и др.);

6) развитие сетей передачи данных, ЭВМ в военно-политических целях (Э. Бир, В. Глушков);

7) распространение сетей передачи данных и компьютеризации в массовый потребительский сектор (интернет, социальные сети, гаджеты, С. Джобс и С. Возняк, П. Бениофф и др.);

8) развитие технологий поведенческого дизайна (Д. Норман, Б. Дж. Фогг, П. Хеккерт, Н. Эяль и Р. Хувер, А. Пентленд и др.);

9) развитие нейрокompьютерного интерфейса (И. Маск).

Советские и западные ученые многие важные шаги в сфере технологических открытий и их внедрения в практику делали одновременно. В СССР еще в середине 1960-х гг. созданы, а в 1972 г. запущены автоматизированные авиа- и железнодорожные кассы «Сирена», «Экспресс» — аналог современных социальных сетей. Но, главным образом, разрушительные технологии, создаваемые для военно-промышленного использования, в массовый потребительский сектор внедрил Запад.

Основными вехами развития и использования научно-технологических открытий в общественно-политической жизни можно назвать следующие:

- 1914—1918 гг. — создание в Веллингтон-Хаусе (Великобритания) первого в мире пропагандистского центра для мобилизации общественной поддержки Первой мировой войны (США, Великобритания, Германия);

- 1946 г. — создание Тавистокского института человеческих отношений (Великобритания) для психоаналитических исследований группового и организационного поведения (средства пропаганды широко применены и развиты во Второй мировой войне; на радио в «выпусках новостей» многие факты были переплетены с вымыслом; созданы «Управление военной информации» и «Управление стратегических служб» — предшественник ЦРУ для ведения психологической войны);

- 1946—1991 гг. — в период холодной войны между СССР и США способы ведения психологической войны стали более изощренными, а пропаганда — инструментом государственной политики [6], телевидение использовали как систему, блокирующую аналитические возможности человека, высшие контролирующие функции, рациональные компоненты;

- 1956 г. — «Будапештское восстание» [14];

- 1968 г. — «Пражская весна», «Парижская революция» [15];

- 1969 г. — распространение сетей передачи данных и компьютеризации в массовый потребительский сектор (по заказу американского военного агентства DARPA созданы первые американские сети (ARPANET и TYMNET); вывод на рынок персональных компьютеров, сотовых телефонов, графического интерфейса;

- 1989 г. — события в Пекине на площади Тяньаньмэнь [3]: государственной властью Китая Интернет рассматривается как информационное оружие для подрыва безопасности государства, осуществляется тотальное регулирование [16];

- 1991 г. — распад СССР (события в Ираке, Боснии и Герцеговине, Ливии, Сомали, Югославии, Йемене);

- 2000-е гг. — цветные революции на постсоветском пространстве (Грузия, Украина, Киргизия, Армения).

В России заметные меры по регулированию информационной отрасли можно отметить только после начала СВО в 2022 г.: признание Meta экстремистской организацией и ее запрет в РФ; Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2023 г. № 1105-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей в РФ...»; запрет смартфонов на школьных уроках; замедление работы YouTube; регистрация каналов или страниц с подписчиками 10 тыс. В качестве проектов рассматривается запрет деструктивного контента в России, запрет детям до 14 лет пользоваться соцсетями.

В 2025 г. Австралия первой в мире запретила соцсети подросткам до 16 лет [18]. Технологические компании должны принять меры, чтобы несовершеннолетние пользователи не имели доступа к этим платформам. За нарушение компаниям грозит штраф до 50 млн австралийских долл., или почти 3,5 млрд р.

Технологии убеждения, развиваемые транснациональными корпорациями, используются для управления человеческими мыслями и действиями, манипулирования эмоциями и поведением. И особенно уязвимыми являются дети и молодежь.

В период 1990—2024 гг. отмечается ускоренное развитие следующих деструктивных форм поведения молодежи, стимулируемых информационным потреблением из интернет-среды:

- пропаганда и вовлечение в незаконную торговлю аддиктивными товарами (наркотиками, алкоголем, вейпами и др.);
- кибермошенничество, фишинг;
- вербовочная деятельность в радикальные организации.
- цифровые зависимости (номофобия, игромания, зависимость от социальных сетей);

- насилие, АУЕ², оффники, неоязычники, экстремизм;
- колумбайн-сообщества, скулшутинг;
- вовлечение в суицидальные группы (депрессивный контент, мода, челленджи, «игры смерти» и др.);
- незаконные протестные акции и настроения;
- деструктивная пропаганда насилия (треш-стримы, абьюз, кибербуллинг, хеппислепинг и др.);
- антисемейный и антирелигиозный контент, аниме-сообщества с интим-контентом, ЛГБТ-пропаганда, шантаж;
- фурри, Skulldog, квадробинг.

Очевидно, что во многих течениях зашиваются идеологии, не соответствующие российским традиционным ценностям. Проявление силы современных технологий — это когда безобидные игры в детском возрасте дома или на детских утренниках трансформируются в различные групповые аномальные модели поведения в подростковом и взрослом возрасте. В сценарии развития деструктивных форм поведения закладываются инструменты и средства поведенческих технологий: триггеры, переменное вознаграждение, подкрепление, зависимость, сетевая активность, переходные субкультуры и др.

Строительными блоками цифрового поведенческого дизайна являются пять основных гормонов, регулирующих поведение (табл. 1).

Цифровые аддиктивные товары, такие как алкоголь и наркотики, вызывают паталогическую зависимость и привыкание. Они разрабатываются, чтобы манипулировать вниманием, как можно больше времени держать потребителя на крючке. В 2018 г. игровые зависимости включены ВОЗ в 11 издание МКБ. Выделена болезнь номофобия — страх отсутствия мобильного телефона. В цифровых товарах влияние реализуется через звук, изображения, скорость, удобство.

Модель крючка, или краткосрочных дофаминовых петель обратной связи реализована в мобильных приложениях, социальных сетях, цифровых играх и др. Она базируется на теории функциональных систем, разработанной в 1935—1939 гг. советским физиологом,

² Экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

предвестником современной кибернетики, автором термина «обратная связь» П. Анохиным. Также П. Анохиным в 1921—1922 гг. под руководством В. Бехтерева проведено его первое научное исследование «Влияние мажорных и минорных колебаний звуков на возбуждение и торможение в коре головного мозга». В последней — опубликованной в 1974 г. — работе П. Анохина «Системный анализ интегративной деятельности нейрона» были сформулированы основные идеи о внутринейрональной переработке информации.

Таблица 1

Строительные блоки поведенческого дизайна

Нейрохимические вещества (нейромедиаторы)	Факторы высвобождения в реальной жизни	Цифровые механизмы
Дофамин	Деятельность, способствующая выживанию вида	Уровни в видеоиграх, лайки в соцсетях, скроллинг, комментарии, репосты
Кортизол	Нападение, драка, опасность, желание спастись	Страх что-то упустить (FOMO) в соцсетях, мессенджерах
Серотонин	Смех, близость	Ложный гламур чужой жизни: показные ум, красота, популярность, богатство, счастье
Эндорфины	Совместный социальный опыт, признание в обществе	Дружба, общение, знакомство в социальных сетях
Окситоцин	Творчество, самовыражение, любимое дело, солнечный свет	Обмен информацией, создание текстов, графиков, сайтов, фото, видео, онлайн

Источник: составлено автором.

Дети и молодежь, растущие в цифровом мире, сталкиваются с негативными и позитивными последствиями для здоровья.

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации к положительному влиянию гаджетов относит [8]:

- возможность быстрой связи с родителями и друзьями при необходимости;
- возможность общения в группе, встреч с известными людьми;
- неограниченный доступ к текстовой информации с возможностью выхода в интернет;
- способность просматривать видеоматериалы, цветные изображения, прослушивать звуковые записи, т. е. пользоваться всеми мультимедийными возможностями;
- получение эстетического удовольствия от контента игр;
- снятие стресса во время игр;
- развитие сложных психомоторных и логических навыков при использовании игр;
- поддержание социального статуса ребенка (быть не хуже сверстников).

Очевидно, что все вышеперечисленные позитивные моменты, кроме первого, являются дискуссионными и при неконтролируемом, ненормируемом, чрезмерном использовании, демонстративном потреблении детьми могут привести и к негативным последствиям. А действия, связанные с видео- и цифровыми играми, целесообразно заместить физическими активностями.

Среди студентов Волгоградского государственного аграрного университета проведен опрос о проводимом ими времени перед экранами смартфонов (рис. 2).

В сутки студенты проводили перед экранами смартфонов около 8 часов. Только 3% респондентов тратят у экранов до 2 часов в сутки, 21% — до 6 часов в сутки, 37% — до 8 часов, 39% — свыше 8 часов в сутки.

Управление экранном временем является одним из аспектов здорового цифрового поведения, которое является частью цифровой грамотности. Чрезмерное экранное время может косвенно повышать риски информационной безопасности, поэтому важно соблюдать баланс и следить за качеством контента, потребляемого детьми и подростками.

Рис. 2. Экранное время студентов

Цифровая грамотность — набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета [1]. Информационная безопасность детей — состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию [9].

Лакмусовой бумагой поведения детей и молодежи являются социальные сети. В России АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (АНО «ЦИСМ») ведет мониторинг подписчиков в деструктивных сообществах среди детей и молодежи до 35 лет в социальной сети ВКонтакте, а также в других социальных сетях и мессенджерах.

По данным АНО «ЦИСМ», на их постоянном мониторинге находится 14 332 563 профиля с географической привязкой к субъектам Южного федерального округа. Из них к деструктивному контенту проявляют интерес 96 169 профилей — 0,67% от общего числа профилей федерального округа, или 1,73% от численности детей и молодежи 7—35 лет (табл. 2).

Таблица 2

**Профили в социальной сети ВКонтакте с интересом
к деструктивному контенту по регионам Южного федерального
округа (01.01.2025 г.)**

Наименование показателя	Республика Адыгея	Республика Калмыкия	Республика Крым	Краснодарский край	Астраханская область	Волгоградская область	Ростовская область	Севастополь	Итого ЮФО
Численность детей и молодежи 7—35 лет, тыс. чел.	182	100	627	1971	343	788	164	189	5563
Всего профилей в деструктиве, чел.	1000	337	9213	38706	3673	12112	26681	4447	96169
в том числе:									
Анархизм	52	27	569	1752	214	742	1294	360	5010
А.У.Е. ³	105	34	373	1993	223	617	1307	127	4779
Скулшутинг	1	1	9	29	2	12	15	2	71
Риски суицидального поведения	72	27	622	2333	265	796	1595	245	5955
колофутбол	146	58	1071	7876	546	1898	4501	582	16678

³ Экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации

Продолжение табл. 2

Наркома- ния	249	74	2672	10583	830	3057	7033	1303	25801
Пропа- ганда нацизма	375	116	3897	14140	1593	4990	10936	1828	37875
Профили в деструк- тиве, в% к численно- сти детей и молодежи	0,55	0,34	1,47	1,96	1,07	1,54	1,96	2,35	1,73

Источник: по данным АНО «ЦИСМ»

Распределение субъектов ЮФО по доле профилей с интересом к деструктивному контенту следующее:

- Краснодарский край — 38 706 профилей (0,80% от общего числа профилей с привязкой к субъекту; 1,96% от численности детей и молодежи 7—35 лет);
- Севастополь — 4 447 профилей (0,77% от общего числа профилей с привязкой к субъекту; 2,35% от численности детей и молодежи 7—35 лет);
- Ростовская область — 26 681 профиль (0,75% от общего числа профилей с привязкой к субъекту; 1,96% от численности детей и молодежи 7—35 лет);
- Республика Крым — 9 213 профилей (0,57% от общего числа профилей с привязкой к субъекту; 1,47% от численности детей и молодежи 7—35 лет);
- Республика Адыгея — 1 000 профилей (0,54% от общего числа профилей с привязкой к субъекту; 0,55% от численности детей и молодежи 7—35 лет);
- Астраханская область — 3 673 профили (0,53% от общего числа профилей с привязкой к субъекту; 1,07% от численности детей и молодежи 7—35 лет);
- Волгоградская область — 12 112 профилей (0,45% от общего числа профилей с привязкой к субъекту; 1,54% от численности детей и молодежи 7—35 лет);

- Республика Калмыкия — 337 профилей (0,18% от общего числа профилей с привязкой к субъекту; 0,34% от численности детей и молодежи 7—35 лет).

Наибольшая доля подписчиков в сообществах, распространяющих контент по теме межнациональных отношений, — 39,38%.

Доля профилей подписчиков в сообществах, распространяющих публикации с информацией о наркотических веществах, — 26,83%.

В направлении околофутбольщиков, или оффников — 17,34% подписчиков.

В сообществах «Риски суицидального поведения» зафиксировано 6,19% подписчиков. Это подписчики в сообществах психологической помощи, а также в сообществах, распространяющих публикации депрессивного характера.

По направлению «анархизм» — 5,21% профилей, включая подписчиков в сообществах, распространяющих публикации с критикой власти.

Доля подписчиков в деструктивном сообществе А.У.Е. — экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации, распространяющей криминальную идеологию, систему ценностей основанную на воровских понятиях, нормах блатного мира, — 4,97%.

АНО «ЦИСМ» анализируется динамика вовлечения в деструктивный контент, а также наиболее резонансные события в субъектах РФ.

Социальные сети используются в качестве инструмента распространения деструктивных идеологий, кибербуллинга, цифровой зависимости, негативной информации, которую потребляют дети и молодежь. Свободный доступ в интернет повышает риск воздействия деструктивной информации. Технологический прорыв и развитие цифровых продуктов повлияли на переход субкультур в сетевое пространство, а также на зарождение новых течений в интернет-среде. В социальных сетях удобно выстраивать коммуникации и искать новых членов движений.

По мнению А. Пентланда — автора книги «Социальная физика» [10], мониторинг динамики социальных взаимодействий и их происхождения снимает ограничения усредненных показателей, таких как рыночные индексы, понятия рынка и классов, на которых

строили теории А. Смит и К. Маркс. Социальные феномены состоят из множества мелких транзакций между индивидами. Существуют отдельные примеры межличностных взаимодействий (микропримеры), которые не просто не укладываются в усредненные параметры, а являются причиной социальных всплесков и потрясений, таких как Арабская весна. Значение «больших данных» состоит в том, что они дают информацию о поведении людей. Понятие «больших данных» и наука о сетях находятся за гранью обычных подходов к проектированию социальных структур.

Поведенческие технологии проектирования (дизайна) с применением массива больших данных о реальном поведении людей в различных ситуациях, их привычках, склонностях и реакциях, получаемые транснациональными корпорациями, могут использоваться для частного и массового управления человеческими чувствами, эмоциями, мыслями и действиями. Появилась способность предсказывать и управлять поведением рынков и возникновением революций.

Очевидно, возможно функционирование системы управления групповым и массовым поведением любой размерности в иностранных государствах для реализации интересов наднациональной финансово-корпоративной элиты [4].

Обстоятельствами, косвенно подтверждающими данный факт, являются следующие:

- циклопический центр АНБ в штате Юта (для хранения и обработки сверхбольших данных — объемом 15 лет мирового трафика);
- инвестиции в интеллектуальный анализ сверхбольших массивов данных;
- передача компаниями мира «больших данных» разведке США (социальных сетей, мессенджеров общения, банков, страховых компаний, пенсионных фондов, авиакомпаний, маркетплейсов, ГИС, электронных почтовых сервисов, браузеров и др.);
- научные разработки технологических систем «невидимого» проектирования (дизайна) поведения систем любой размерности в иностранных государствах в интересах наднациональной элиты.

В концепции сухопутных сил США «Победа в сложном мире 2020—2040» принята на вооружение доктрина 5 доменов (полей) боя

(суша, вода, воздух, космос, электромагнитная среда) и 7 сфер противоборства (военные действия, внешнеполитическая борьба, воздействие на внутреннюю политику, финансово-экономические конфликты, информационные войны, поведенческие войны, технологическое противоборство).

Информационная война — целенаправленное широкомасштабное оперирование смыслами: создание, уничтожение, модификация, навязывание, блокирование носителей смыслов информационными методами для достижения поставленных целей» [11, 3].

Основные цели — манипуляция общественным мнением и влияние на процессы принятия решений — достигаются путем распространения дезинформации, фейковых новостей, кибератак, хакерства, создания ботов и амбассадоров мнения, манипуляциями поисковыми системами и др. действиями [2].

В настоящее время в интернете создается много информационных ресурсов, распространяющих фейки, провокации, показывающих Россию в отрицательном свете, очерняют и дискредитируют Вооруженные силы Российской Федерации, оскверняют памятники и др. Однако информационная война против России ведется 150 лет и угасала только в 1940-е гг., в период Второй мировой войны, и в 1990-е гг., когда страна ушла с международной арены.

Е. Ларина и В. Овчинский считают, что различие между поведенческими и информационными войнами носит не терминологический, а принципиальный, в том числе инструментальный и конструкционный, характер [7]. Информация является одним из составных компонентов поведения, которое обязательно предполагает различного рода инструментальную деятельность, психофизиологические реакции и иные чисто физические процессы. В поведенческих войнах используется инструментарий не только информационных войн самого различного типа, в том числе базирующийся на семиотических системах, но и различного рода физические, ориентационные и иные технологии.

В. Ковалев и Ю. Матвиенко поведенческой войной называют целенаправленное управление поведением населения страны-мишени с использованием современных информационных, когнитивных, физических, ориентационных технологий [5].

Распространение сетей передачи данных, компьютеризации в массовый потребительский сектор, появление интернета, соцсетей,

гаджетов и др. увеличили возможности контроля и влияния на личность. Сегодня можно непрерывно следить за каждым гражданином и вести постоянно обновляемые файлы-досье, содержащие обычную информацию, конфиденциальные подробности о здоровье и поведении каждого. Западные спецслужбы ведут борьбу за мгновенный доступ к данным (например, ситуации с Э. Сноуденом, П. Дуровым).

Цифровые устройства забирают время жизни — самый ценный ресурс, имеющий значение для физического здоровья и умения жить в социуме. «Бесплатные» приложения собирают данные о потребителях.

Смартфоны и цифровые устройства с экранами вызывают изменения в структуре и функциях неразвившегося головного мозга ребенка. Большинство родителей с младенческого возраста позволяют детям пользоваться экранами. В то время как создатели цифровых благ запрещают или ограничивают их использование своим детям: С. Джобс, Б. Гейтс и др. Нестабильность эмоциональной сферы и низкий уровень критичности восприятия и обработки информационного потока детьми и подростками свидетельствуют о том, что именно они находятся в группе потенциального риска для негативного воздействия и интернет-манипуляций с последующим вовлечением в деструктивную деятельность.

Деструктивное информационное воздействие способствует формированию у детей и подростков неправильного восприятия традиционных российских духовно-нравственных ценностей, провоцирующего «психологический слом», следствием которого могут стать как депрессивное состояние, так и проявление девиантного поведения, повышенной агрессии к окружающим.

Несформированность критического мышления обуславливает особую уязвимость детей и молодежи перед воздействием такой информации, оказывает на них психотравмирующее воздействие, способствует их виктимизации, вовлечению в деструктивную деятельность, усвоению ими антисоциальных ценностей и норм, побуждает их к совершению общественно опасных действий, способных причинить вред как самому ребенку, так и его окружению.

Дети и молодежь взаимодействуют со следующими цифровыми инструментами и ресурсами, через которые может оказываться деструктивное влияние на их развитие: гаджеты; мессенджеры; социальные сети; видеохостинги; нейросети, чат-боты; компьютерные

и телефонные игры; интернет-казино, онлайн-букмекеры; поисковики; аниме; фанфики, фендомы, фикбуки, треш-стримы; криппипаста и др.

В области виртуальной коммуникации дети оказываются подвержены значительному количеству рисков: дипфейки, фейки, политические манипуляции, управление поведением, экстремизм, межнациональная рознь, терроризм, анархизм, букмекеры, суицидальное поведение, скулшутинг, аддиктивное поведение, фишинг, квадербинг, сваттинг, доксинг, кибермошенничество, шантаж, антисемейная пропаганда, сектанство, ЛГБТ-пропаганда, антирелигиозная пропаганда, ультрадвижение, неонацизм, буллинг, травля, абьюз, околоюмористические паблики, порнография, номофобия, игромания, СДВГ, кадровое мышление, клиповое мышление, социопатия, социофобия, ухудшение памяти, ухудшение речевых навыков, пищевые расстройства, нарушение сна, карцинома, депрессия, деградация мышления, раздражительность, бессонница, депрессия, ухудшение зрения, туннельный синдром, боли в шее, гипокинезия, артериальное давление, тревожность, эгоцентризм, финансовый ущерб, снижение успеваемости, когнитивные нарушения, цифровой аутизм и др.

Формируемый неконтролируемым использованием гаджетов вакуум в голове детей и молодежи заполняется деструктивными императивами. Западные идеологии через цифровые технологии проникают в сферу духовной безопасности и делают русское общество крайне уязвимым.

Духовно-нравственные традиции и принципы русского общества основаны на вере, соборности, культуре, которые заставляют мыслить. Ценностями являются: патриотизм; добро и зло; любовь, семья; трудолюбие, смирение и терпение; порядок, милосердие, справедливость, добродетель, верность, искренность и ответственность. Это фундамент, на котором строится российское общество. Глобальная цифровая эскапизация приводит к разрушению традиционных ценностей, поскольку в цифровой среде неэффективно действуют нормы права, традиций, морали, религии, этикета.

На федеральном уровне для субъектов РФ сформирована нормативно-правовая и информационно-ресурсная база по созданию в регионах единой системы условий для защиты детей и молодежи от воздействия деструктивной информации, повышения цифровой грамотности, снижения рисков, связанных с причинением информацией

и цифровыми устройствами вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.

В 2022 г. подписан Указ Президента РФ № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Распоряжением Правительства РФ №1105-р в 2023 г. утверждена Концепция информационной безопасности детей в Российской Федерации. В 2024 г. подписан Указ Президента РФ № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Внесены изменения в Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации». Рассматриваются изменения в Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Президент России В.В. Путин на регулярных совещаниях с постоянными членами Совета Безопасности особое внимание уделяет информационной безопасности и противодействию вовлечению несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность с использованием современных коммуникаций.

На современном этапе развивается включенность в вопросы информационной безопасности и цифровой грамотности практически всех органов законодательной и исполнительной власти, правоохранительных структур, межведомственных координационных органов, создание специализированных государственных структур, например, таких, как Федеральное агентство по делам национальностей, Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.

Сегодня в субъектах России активно создается инфраструктура, идет диалог и межведомственные контакты, находятся ключевые точки взаимодействия и формируются взаимосвязи на всех уровнях системы: общество, государство, наука, образование. Например, в Волгоградской области на базе ГБОУ ВО «Волжский институт экономики, педагогики и права» создан региональный ресурсный Центр информационной безопасности и цифровой грамотности детей.

В качестве направлений повышения эффективности реализации Концепции информационной безопасности детей в Российской Федерации в субъектах РФ предлагается:

- выстраивание эффективного межведомственного взаимодействия, единой региональной системы информационной безопасности и цифровой грамотности детей и молодежи;
- создание правовых, организационных, информационных и финансовых условий для наращивания федеральных усилий;
- повышение уровня информированности населения регионов о необходимости и возможности защиты детей и молодежи от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; формирование позитивного отношения общества к выстраиванию региональной системы цифровой грамотности и информационной безопасности для сокращения масштабов потребления деструктивного контента детьми и молодежью, противодействия идеологии терроризма, экстремизма, идеям неонацизма и другим деструктивным течениям, навязываемым с помощью цифровых технологий в условиях ведения против России информационных и поведенческих войн;
- разработка учебно-методических материалов, соответствующих возрасту детей, по цифровой грамотности и информационной безопасности и включение в программы подготовки воспитателей и учителей начальных классов (колледж), учителей обществознания и педагогов-психологов (высшее образование);
- организация для действующих работников дошкольных образовательных организаций и школ курсов повышения квалификации по цифровой грамотности и информационной безопасности;
- создание для родителей системы консультирования и обучения по программам сокращения экранного времени и потребления деструктивного контента детьми и молодежью (в детских садах, школах, родительских чатах, мессенджере «Сферум» и др.);
- организация системы мониторинга состояния информационной безопасности и цифровой грамотности детей и молодежи (определение методологии, показателей, периодичности, отчетных дат, субъектов учета, ответственных за предоставление сведений);
- обеспечение в образовательных организациях эффективной реализации норм законодательства по запрету использования средств связи учащимися;
- разработка в регионах и муниципальных районах (городских округах) местных программ, направленных на повышение ин-

формационной безопасности и цифровой грамотности детей и молодежи с учетом их специфики (доли сельского населения, обычаев и традиций) и в соответствии с мероприятиями, реализуемыми в сфере образования, культуры, здравоохранения, социальной и молодежной политики;

- внедрение на практике норм и правил цифровой грамотности и информационной безопасности в целях эффективной реализации программ по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, патриотического воспитания, формирования традиции здорового образа жизни, развития спорта и физической культуры, осуществления специальных мер по своевременному выявлению заболеваний и отклонений, связанных со злоупотреблением аддиктивной продукцией, экранным временем, обеспечения эффективной профилактики цифровых зависимостей.

Литература

1. *Аймалетдинов Т.А., Баймуратова Л.Р., Зайцева О.А., Имаева Г.Р., Спиридонова Л.В.* Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых технологий в учебном процессе. М.: Изд-во НАФИ, 2019. 84 с.

2. *Босых А.В.* Методы и инструменты информационных войн в современном мире // Научный лидер. 2024. № 6 (156): URL: <https://scilead.ru/article/5962-metodi-i-instrumenti-informatsionnikh-vojn-v-> (дата обращения: 08.06.2025).

3. *Иванов С.А.* Почему коммунистический режим в Китае пережил 1989 г.? // Россия и АТР. 2016. № 3 (93): URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pochemu-kommunisticheskiy-rezhim-v-kitae-perezhil-1989-g> (дата обращения: 25.05.2025).

4. *Клименко А.Ф.* Новая военная стратегия США и эволюция американо-китайско-индийских отношений в АТР в сфере проблем безопасности // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2012. № 17: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-voennaya-strategiya-ssha-i-evolyutsiya-amerikano-kitaysko-indiyskih-otnosheniy-v-atr-v-sfere-problem-bezopasnosti> (дата обращения: 08.06.2025).

5. Ковалев В., Матвиенко Ю. «Поведенческая» война. 2017 // Геополитика.ру: URL: <https://www.geopolitika.ru/article/povedencheskaya-voyna> (дата обращения: 08.06.2025).
6. Коулман Дж. Иерархия заговорщиков: Комитет Трехсот / Пер. с англ. М.: Древнее и современное, 2011. 608 с.
7. Ларина Е.С., Овчинский В.С. Новая военная доктрина США и поведенческие войны // Информационные войны. 2015. Т. 35. № 3. С. 27—33.
8. Методические рекомендации по безопасному для здоровья детей и подростков использованию мобильного телефона (утв. Федеральным государственным автономным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации (НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков), 2024 г.): URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/409555249/> (дата обращения: 06.01.2025).
9. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ; принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 21 дек. 2010 г.; одобрен Советом Федерации Федер. Собр. РФ 24 дек. 2010 г. // Российская газета. 2010. 31 дек.
10. Пентленд А. Социальная физика. Как распространяются хорошие идеи: уроки новой науки / Пер. с англ. Е. Ботневой. М.: Изд-во АСТ, 2018. 351 с.
11. Расторгуев С.П. Введение в формальную теорию информационной войны. М.: Вузовская книга, 2016.
12. Российский статистический ежегодник. 2024: Стат. сб. М.: Росстат, 2024.
13. Скоков Р.Ю. Новые товары и потребности в эпоху киберфизических систем // Ноономика и ноообщество: Альманах трудов ИНИР им. С.Ю. Витте. 2024. № 1. Т. 3. С. 68—75. DOI: 10.37930/2782-618X-2024-3-1-68-75.
14. Сундиев И.Ю., Смирнов А.А. Теория и технологии социальной деструкции (на примере «цветных революций»). М.: Русский биографический институт, Институт экономических стратегий, 2016. 433 с.

15. *Тарасов Л.В.* События культурной революции 1968 г. во Франции как модель анимационного преобразования общества // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2011. № 2: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sobytiya-kulturnoy-revoljutsii-1968-g-vo-frantsii-kak-model-animatsionnogo-preobrazovaniya-obschestva> (дата обращения: 25.05.2025).

16. *Чекменева Т.Г., Ершов Б.А., Трубицын С.Д., Остапенко А.А.* Стратегия Китая по обеспечению информационной безопасности: политический и технический аспекты // Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020. № 7 (9): URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-kitaya-po-obespecheniyu-informatsionnoy-bezopasnosti-politicheskij-i-tehnicheskij-aspekty> (дата обращения: 25.05.2025).

17. Datareportal, We Are Social и Meltwater: URL: <https://www.byud.me/ru/blog/2024/02/digital-2024-datareportal/> (дата обращения: 25.05.2025).

18. *Whiteman H.* Tech companies put on notice as Australia passes world-first social media ban for under-16s: URL: <https://edition.cnn.com/2024/11/28/australia/australia-passes-social-media-law-intl-hnk/index.html> (дата обращения: 25.05.2025).

References

1. *Ajmaletdinov T.A., Bajmuratova L.R., Zajceva O.A., Imaeva G.R., Spiridonova L.V.* Cifrovaya gramotnost' rossijskih pedagogov. Gotovnost' k ispol'zovaniyu cifrovyh tekhnologij v uchebnom processe. M.: Izd-vo NAFI, 2019. 84 s.

2. *Bosyh A.V.* Metody i instrumenty informacionnyh vojn v sovremennom mire // Nauchnyj lider. 2024. № 6 (156): URL: <https://scilead.ru/article/5962-metodi-i-instrumenti-informatsionnikh-vojn-v-> (дата обращения: 08.06.2025).

3. *Ivanov S.A.* Pochemu kommunisticheskij rezhim v Kitae pe-rezhil 1989 g.? // Rossiya i ATR. 2016. № 3 (93): URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pochemu-kommunisticheskij-rezhim-v-kitae-pe-rezhil-1989-g> (дата обращения: 25.05.2025).

4. *Klimenko A.F.* Novaya voennaya strategiya SSHA i evolyuciya amerikano-kitajsko-indijskih otnoshenij v ATR v sfere problem bezopasnosti // Kitaj v mirovoj i regional'noj politike. Istoriya i sovremennost'.

2012. № 17: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-voennaya-strategiya-ssha-i-evolyutsiya-amerikano-kitaysko-indijskih-otnosheniy-v-atr-v-sfere-problem-bezopasnosti> (data obrashcheniya: 08.06.2025).

5. *Kovalev V., Matvienko YU.* «Povedencheskaya» vojna. 2017 // Geopolitika.ru: URL: <https://www.geopolitika.ru/article/povedencheskaya-voyna> (data obrashcheniya: 08.06.2025).

6. *Koulman Dzh.* Ierarhiya zagovorshchikov: Komitet Trekhstot / Per. s angl. M.: Drevnee i sovremennoe, 2011. 608 s.

7. *Larina E.S., Ovchinskij V.S.* Novaya voennaya doktrina SSHA i povedencheskie vojny // Informacionnye vojny. 2015. T. 35. № 3. S. 27—33.

8. Metodicheskie rekomendacii po bezopasnomu dlya zdorov'ya detej i podrostkov ispol'zovaniyu mobil'nogo telefona (utv. Federal'nym gosudarstvennym avtonomnym uchrezhdeniem «Nacional'nyj medicinskij issledovatel'skij centr zdorov'ya detej» Ministerstva zdravoohraneniya Rossijskoj Federacii (NII gigieny i ohrany zdorov'ya detej i podrostkov), 2024 g.): URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/409555249/> (data obrashcheniya: 06.01.2025).

9. O zashchite detej ot informacii, prichinyayushchej vred ih zdorov'yu i razvitiyu: Federal'nyj zakon RF ot 29 dekabrya 2010 g. № 436-FZ; prinyat Gos. Dumoj Feder. Sobr. RF 21 dek. 2010 g.; odobren Sovetom Federacii Feder. Sobr. RF 24 dek. 2010 g. // Rossijskaya gazeta. 2010. 31 dek.

10. *Pentlend A.* Social'naya fizika. Kak rasprostranyayutsya horoshie idei: uroki novej nauki / Per. s angl. E. Botnevoj. M.: Izd-vo AST, 2018. 351 s.

11. *Rastorguev S.P.* Vvedenie v formal'nuyu teoriyu informacionnoj vojny. M.: Vuzovskaya kniga, 2016.

12. Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2024: Stat. sb. M.: Rosstat, 2024.

13. *Skokov R.YU.* Novye tovary i potrebnosti v epohu kiberfizicheskikh sistem // Noonomika i nooobshchestvo: Al'manah trudov INIR im. S.YU. Vitte. 2024. № 1. T. 3. S. 68—75. DOI: 10.37930/2782-618X-2024-3-1-68-75.

14. *Sundiev I.YU., Smirnov A.A.* Teoriya i tekhnologii social'noj destrukcii (na primere «cvetnyh revolyucij»). M.: Russkij biograficheskij institut, Institut ekonomicheskikh strategij, 2016. 433 s.

15. *Tarasov L.V.* Sobytiya kul'turnoj revolyucii 1968 g. vo Francii kak model' animacionnogo preobrazovaniya obshchestva // Lokus: lyudi, obshchestvo, kul'tury, smysly. 2011. № 2: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sobytiya-kulturnoy-revoljutsii-1968-g-vo-frantsii-kak-model-animatsionnogo-preobrazovaniya-obshchestva> (data obrashcheniya: 25.05.2025).

16. *CHekmeneva T.G., Ershov B.A., Trubicyn S.D., Ostapenko A.A.* Strategiya Kitaya po obespecheniyu informacionnoj bezopasnosti: politicheskij i tekhnicheskij aspekty // Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020. № 7 (9): URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-kitaya-po-obespecheniyu-informatsionnoy-bezopasnosti-politicheskij-i-tehnicheskij-aspekty> (data obrashcheniya: 25.05.2025).

Е.Н. БРАТИЩЕВА, В.Н. ИВАНОВА

**Инновационный менеджмент и социальные отношения
в сфере массовой культуры***

Аннотация. На основе анализа проектов британской рок-группы «Битлз» и советско-российской поп-группы «Ласковый май» сделана попытка выявить механизмы воздействия обратных социальных связей на трансформацию социальной среды. Рассмотрены коммерческие и творческие инновации этих эстрадных групп на фоне актуальных социальных заказов, в частности, в условиях начавшейся перестройки в России и в преддверии студенческих волнений в Западной Европе. Выявлена особенность последствий идеологизации в массовой культуре образа «маленького человека», что присуще двум рассматриваемым группам, которая из традиционного призыва к состраданию и сглаживанию общественных противоречий может трансформироваться в болезненное стремление к возвышению себя, в эгоцентризм и, в итоге, в агрессию. Делается вывод о неоднозначности ожидаемых результатов социальных инноваций через проекты

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Братищева Е.Н., Иванова В.Н. Инновационный менеджмент и социальные отношения в сфере массовой культуры // Философия хозяйства. 2025. № 5. С. 266—282. DOI: